

Руфина Каюмова

Доктор по философии (Phd) по историческим наукам, старший преподаватель кафедры «История Узбекистана» Андижанского государственного университета им. З.М. Бабура.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15487148>

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОДВИГОВ ВОИНОВ – УЗБЕКИСТАНЦЕВ

Аннотация: В Национальном архиве Узбекистана хранятся значительное число архивных документов периода Второй Мировой войны. Отечественная архивная служба несмотря на тяжелые военные условия уделяла особое внимание комплектованию событийных архивных фондов. В частности, начиная с 1942 г. архивистами республики, была проделана масштабная работа по сбору и формированию отдельного архивного фонда коллекций писем с фронта. Опись фонда была составлена в 1948 г. Тем самым, фронтовые письма, сосредоточенные в составе фонда, отражают героические подвиги народа в годы войны. Как показывает анализ в отечественной историографии частная переписка фронтовиков и очевидцев войны, редко используется в исследованиях и является малоизученным аспектом истории Узбекистана.

Ключевые слова: архивная коллекция, фронтовые письма, Вторая мировая война, эпистолярный текст, комплектование, исследование, Национальный архив Узбекистана.

Введение. В современной исторической науке большой интерес исследователей уделяется выявлению и изучению новых источников, где в центре внимания стоит проблема человека в истории, становление его идентичности и воспитания гармоничной личности. Однако, как показывает историографический анализ проблемы, материалы личного происхождения, в частности переписка фронтовиков является малоизученным. Ценность фронтовых писем заключается в том, что при всестороннем изучении социальных аспектов истории войны они не только дополняют событийные моменты, но и позволяют оценить сознание, мировоззрение и чувственно-эмоциональное восприятие личности – участника и очевидца военных событий. Несмотря на тяжелые испытания военных лет, архивная служба республики уделила особое внимание комплектованию событийных архивных фондов. Начиная с 1942 г., архивистами была проделана значительная работа по сбору и формированию отдельного архивного фонда коллекций писем с фронта. На основе собранных писем периода войны в Национальном архиве Узбекистана был сформирован специальный фонд Р-1735 «Коллекция писем с фронтов Отечественной войны (1941-1945 гг.)». Архивная опись фонда была составлена в 1948 г. Всего в составе фонда хранятся около 5 тыс. писем, отправленные в различные редакции газет, учреждениям и частным лицам, друзьям, близким и знакомым. В коллекцию вошли письма фронтовиков в такие редакции газет, как «Кзыл Узбекистан», «Правда Востока», «Фрунзовец», «Хорезмская правда» и др. Также в нем нашли свое место письма, направленные в Узрадиокомитет, в управление землеустройства Наркомзема УзССР, в Гидроэнергопроект, рабочим заводов и фабрик и т.д. Кроме того, в коллекции содержится частная фронтовая переписка разных лиц своими родственниками, близкими и знакомыми.

Литература и метод: Исследования, специально посвященные анализу фронтовых писем можно условно разделить на две группы: 1) работы, посвященные анализу фронтовых писем как исторического источника; 2)

изыскания, проведенные в рамках архивной эвристики и археографии, направленные на изучение особенностей поиска и публикации фронтовых писем. В частности, письма периода Второй мировой войны стали предметом источниковедческого анализа в публикациях Б.И. Жучкова и В.А. Кондратьева, П.С. Соломатина, К.И. Иванова [1]. Опираясь на широкий круг эпистолярных источников, исследователи проанализировали содержание фронтового письма как массового документа. К числу работ, специально посвященных выявлению информационного потенциала фронтовых писем, можно отметить публикации современных российских исследователей: И.Ю. Моисеевой, В.А. Сомова, И.Г. Таджидинова и Н. В. Момотовой [2]. В них достаточно обстоятельно получили отражение повседневная боевая жизнь солдат.

Результаты исследования: Письма военных лет хранят память о тех днях. В них есть все: короткие рассказы о войне, стихи, пожелтевшие фотографии военкоров, вырезки из боевых листков и газет, слова любви к своим близким и мечты о послевоенном счастье. Во многих семьях бережно, как реликвии, хранят письма отцов и дедов. Авторы писем люди разных возрастов и профессий, разного жизненного опыта. Эти строки повествуют о трудных дорогах войны. Но прежде всего, фронтовые письма – это весточка домой, о том, что «жив, здоров!». И, конечно, забота о родных и близких, которые остались в тылу. Многие письма написаны наскоро, в перерывах между боями. В окопах, блиндажах, при свете коптилки, на койках фронтовых медсанбатов. Написаны они карандашом или чернилами на почтовых бланках, на листах, вырванных из блокнотов, на школьных тетрадях, открытках, оберточной бумаге. Для миллионов наших соотечественников весточки с фронта на годы становились ответом на самый важный и сокровенный вопрос: «Жив ли?». События самой кровопролитной в истории человечества войны описаны в мемуарах и исторических трудах, отражены во множестве документов. Но именно письма трогают наше сердце скорбью по погибшим, еще раз заставляют вспомнить о лихолетье, заставляют

переживать и задумываться об итогах и уроках былой войны... Письма с фронтов Второй Мировой войны-документы огромной силы. В пропахших порохом строках- дыхание войны, тяжесть суровых окопных буднях, нежность солдатского сердца, вера в Победу... Что такое героизм? По определению, героизмом называют самоотверженность в критической ситуации, проявление мужества, способность к подвигу. В тылу люди видели плакаты с лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!», тот же призыв звучал по радио. Никто не сомневался, что так и надо, ведь на фронте были отцы, мужья, сыновья, братья, сёстры и дочери, а враг наступал. И тыловики работали в несколько смен такими темпами, каких не бывало в мирное время. Условия труда часто были экстремальными: холод, недосыпание, недоедание. Это была каждодневная напряжённая работа, героический труд, подвиг незаметный на уровне одной личности, но в едином коллективном целом приведший страну к Победе. Можно назвать героями двенадцати летних мальчишек, вставших у станка вместо отцов, школьниц, после уроков, бегущих помогать в госпитале или тушить «зажигалки» на крышах, голодных учителей. В начале войны шла эвакуация предприятий на восток страны, их привозили на пустое место, но уже через несколько месяцев фронт получал необходимую продукцию. Короткий срок перевода промышленности на «военные рельсы» — тоже результат героического труда. Повседневный героизм был и на фронте. На передовой солдаты жили под обстрелом, каждая минута жизни могла стать последней. При этом надо было заниматься рутинной работой: чистить оружие, амуницию, рыть окопы. К этому привыкали, но для приобретения привычки требовалось волевое усилие, нервное напряжение. Лейтенанты и капитаны мужественно поднимали взводы и батальоны в атаку, шли под огнём. Они мало чем отличались от солдат, только возложенной на них ответственностью за людей, за боеприпасы, медикаменты, питание. Такое положение требовало напряжения и воли. В боях за великую победу погиб смертью храбрых Абиджан Абдурахманов. О нем командование

части писало на правительства Узбекской ССР: «С глубокой скорбью сообщаем, что 5 августа 1943 года в боях с немецкими оккупантами героически погиб верный сын узбекского народа, член ЦК Компартии Узбекистана гвардии капитан Абиджан Абдурахманов, участник Сталинградских боев. Народ солнечного Узбекистана может гордиться своим верным и храбрым сыном Абиджаном, так как гордимся мы – его боевые соратники. Вся жизнь, до последнего вдоха отдана Абиджаном делу Победы над заклятым врагом нашей Отчизны - гитлеровцам. Правительство высоко и достойно оценило его боевые качества, наградило орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда» и посмертно герой Абдурахманов представлен к награждению орденом Отечественной войны первой степени» [3]. Как бы, ни была скорбна его смерть, светлая память о капитане Абдурахманове вдохновляла на героические подвиги бойцов-узбеков на фронте. Много писем с фронта поступало в редакции газеты «Кызыл Узбекистан». Редакция не просто интересовалась тем, как сражаются воины- узбекистанцы, но и анализировала, делала выводы, прославляла подвиги героев среди народа [4]. После первых жестоких сражений, командир 162-й среднеазиатской дивизии генерал майор Сенчилло и заместитель командира по политчасти Никаноров сообщили в Ташкент: «Личный состав дивизии показывает отвагу и героизм, преданность Родине. Героически сражаясь, добились больших успехов в разгроме фашистских оккупантов, в первом же бою имеем на своем счету около двух тысяч убитых, и раненых солдат и офицеров противника. Захвачено и уничтожено 15 танков, 5 орудий, 54 пулемета и другое боевое оружие. За проявленное мужество и героизм в боях были награждены 95 бойцов и командиров, в том числе командир батареи лейтенант Мухаммед Асхатбаев – орденом Красной Звезды, младший лейтенант Вали Изатуллаев- медалью «За отвагу» [5]. Такое письмо – неоценимый документ исторического характера. Читая, слушая его, люди трудового фронта верили и знали: их земляки-герои, они сражаются как львы. И в ответ те, кто крепил оборону страны,

работали еще лучше, еще самоотверженнее. Много славных боевых подвигов на счету у 94-й стрелковой бригады. Она была сформирована в Фергане в конце 1941 года, в дни, когда фашистские захватчики угрожали Москве. Грозная опасность нависла над Родиной. Весь личный состав бригады с нетерпением ждал приказа об отправке на фронт. Наконец-то настал этот час. В августе 1942 года бригада прибыла под Москву. В городе Лосино-Островском бригада готовилась к боевым действиям. До октября боевая подготовка подразделений неоднократно проверялась командованием. С октября до начала декабря обучение личного состава бригады проводилось в Коломенских лесах. В течение месяца провели 17 тактических учений и стрельб [6]. 5 декабря 1942 года бригада прибыла на фронт в район Сталинграда. Бойцы и командиры впервые увидели убитых, раненых немецких солдат и офицеров. Хутор еще дымился, валялись трупы мирных советских граждан, детей, горели склады, железнодорожная станция. Политработники провели среди личного состава беседы, рассказывая о зверствах немецких захватчиков. Ночевали в селе, где жили в основном казаки. Многие женщины ночью перестирали белье бойцов, накормили и дали им продукты на дорогу. Бригада сделала 190 километровый переход от Хутора до переднего края. Бойцы шли днем и ночью отстающих не было. Бригада прибыла и включилась в состав действующей 1-й гвардейской армии Донского фронта [7].

15 декабря 1942 года 94 –стрелковая бригада получила первое боевое крещение под городом Серафимович, на берегу Дона, где шли ожесточенные бои. Бригада участвовала в боях до конца Сталинградской битвы и наступала до города Миллирево. Под Миллеровым героически погибли Ахмадалиев и Отабеков, политрук первой стрелковой роты Мирзоев. Это очень краткий схематичный рассказ о начале боевого пути бригады, о героических делах воинов-бойцов, командиров, политработников. Но это рассказ о великих делах, установление и закалки характеров людей, об интернациональной дружбе народов. Рассказ, составленный по письмам с фронта, порой сухим, коротким до

предела письмам донесениям. Но эти письма бесценны, каждая их слово говорит о многом, помогает увидеть, как на киноленте дни сражений, те суровые дни, когда всем нам было особенно трудно и все же каждый советский человек верил в Победу, верил в своих земляков. Массовый героизм народа во Второй Мировой войне складывался из изумительных индивидуальных образцов героизма представителей различных национальностей. И многие, многие другие войны, мужество и героизм которых не знали национальных границ. И чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче перед нами предстает их великий подвиг, благодаря которому и победил народ в войне.

Заключение. Война показала, что наш многонациональный народ в час смертельной опасности способен мобилизовать все свои силы на защиту своей Родины. Все отдавали свои силы на борьбу с врагом: и те, кто, воевал на фронте, и те, кто работал в тылу. Только благодаря подвигам миллионов людей нынешнее поколение имеет право на свободную жизнь. Мы, современники, должны быть благодарны героям за завоеванную свободу, помнить об уроках прошлого, о том, какой ценой завоевана эта свобода. Каждый из нас несет ответственность в передаче грядущему поколению чувство благодарности, причастности к устремлениям, мечтам воинов той поры – они воевали, умирали, защитили Отечество ради нас, живущих ныне.

Использованная литература:

1. Жучков Б.И. Кондратьев В.А. Письма советских людей периода Великой Отечественной войны как исторический источник // История СССР. — 1961. — № 4. –С.55-69.

2. Моисеева И. Ю. «Человек на войне» в солдатских письмах (по материалам фронтовых писем 1941-1945 гг.) // Человек и война. XX век: проблемы изучения и преподавания в курсах отечественной истории. Всероссийская научно-практическая конференция, 14-15 мая 2002 г.: материалы. - Омск, 2002. - С. 36 – 39.

3. Национальный архив Узбекистана, ф. Р-1735, оп.1, д.4, л.45. 4. Шамсутдинов Р. Иккинчи жаҳон уруши ва фронт газеталари. Иккинчи китоб. – Ташкент: «Академнашр», 2017. – С.163.

5. Национальный архив Узбекистана, ф. Р-1735, оп.1, д.4, л.105.

6. Национальный архив Узбекистана, ф.Р-1735, оп.1, д.5, л.107.

7. Артемьев А.П. Братский боевой союз народов в Великой Отечественной войне. – Москва: «Мысль», 1975. – С.98.

References

1. Juchkov B.I. Kondratev V.A. Pisma sovetskix lyudey perioda Velikoy Otechestvennoy voyni kak istoricheskiy istochnik // Istoriya SSSR. — 1961. — № 4. – P.55-69.

2. Moiseyeva I. Yu. «Chelovek na voyne» v soldatskix pismax (po materialam frontovix pisem 1941-1945 gg.) // Chelovek i voyna. XX vek: problemi izucheniya i prepodavaniya v kursax otechestvennoy istorii. Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya, 14-15 maya 2002 g.: materialy. - Omsk, 2002. - P. 36 – 39.

3. National Archive of Uzbekistan, f. R-1735, op.1, d.4, l.45.

4. Shamsutdinov R. Ikkinchi jaxon urushi va front gazetalari. Ikkinchi kitob. – Tashkent: «Akademnashr», 2017. – P.1635.

5. National Archive of Uzbekistan, f. R-1735, op.1, d.4, l.105

6. National Archive of Uzbekistan, f.R-1735, op.1, d.5, l.107

7. Artemiev A.P. Fraternal military alliance of peoples in the Great Patriotic War. Moscow: "Nauka", 1975. P.98.

FRONTDAN KELGAN XATLAR O'ZBEK ASKARLARINING QAHRAMONLIKLARINI O'RGANISH BO'YICHA MANBA SIFATIDA

Аннотация: Ўзбекистон Миллий архивида (илгари Ўзбекистон Республикаси Марказий давлатархиви) иккинчи жаҳон уруши даврига доир

кўплаб архив ҳужжатлари мавжуд. Миллийархив хизмати урушнинг оғир ҳарбий шароитига қарамай, бўлиб ўтган воқеаларнитўлаконли акс эттравчи архив фондларини сақловга қабул қилишга алоҳида эътиборқаратган. Хусусан, 1942 йилдан бошлаб республика архивчилари томонидан фронтданкелган хатлар тўпламларини йиғиш ва алоҳида архив фондини шакллантириш бўйича кенгкўламли ишлар амалга оширилди. Архив фонди рўйхати 1948 йилда тузилган. Шундай қилиб, архив фондида жамланган фронтдан келган хатлар уруш даврида ўзбек жангчиларинингкўрсатган қаҳрамонликларини акс эттиради. Мавзуга оид адабиётларнинг тарихшуносликтаҳлили жангчилар ва уруш гувоҳлари бўлган кишиларнинг шахсий ёзишмаларитадқиқотларда камдан кам қўлланилгани ва бу Ўзбекистон тарихининг ўрганилмагантомонларидан бири эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: архив коллекцияси, фронтдан келган хатлар, иккинчи жаҳон уруши,эпистоляр матн, жамланиш, тадқиқот, Ўзбекистон миллий архивлари

LETTERS FROM THE FRONT WAR AS A SOURCE FOR STUDYING THE FEATS OF UZBEK SOLDIERS

Abstract: The National Archives of Uzbekistan (formerly the Central State Archives of the Republic of Uzbekistan) contains a significant number of archival documents from the Second World War. The national archival administration, despite the difficult military conditions, paid special attention to the acquisition of event archival funds. In particular, starting in 1942, the archivists of the republic have done a large-scale work to collect and form a separate archival fund of Front-line letters. The inventory of the archival fund was compiled in 1948. Thus, the letters from the front concentrated in the fund, reflect the heroic deeds of the people during the war. Nevertheless, as the analysis in domestic historiography shows, the private

correspondence of front-line soldiers and eyewitnesses of the war are rarely used in the research and therefore it is a poorly studied aspect of the history of Uzbekistan.

Key words: archive collection, front letters, World War II, epistolary text, acquisition, research, National Archives of Uzbekistan.